

Példa nélküli vita Svájcban

Kategória: [2016. szeptember](#)

Írta: Mona Chollet

Kövér férfi, foltos trikóban egy kanapén terpeszkedik, előtte egy szelet pizza és egy doboz sör. A plakát azt mutatja, hogy Svájcban a „*Pour un revenu de base inconditionnel*”, azaz *Egy feltétel nélküli alapjövedelemért* nevű kezdeményezés ellenfelei a szegényeket, mint semmittevőket képzelik el. A férfi gunyoros képpel egy aranszínű kartonból készült koronát visel. A plakátra válaszul, a kezdeményezés hívei a pályaudvarokon kartonból készült aranykoronákat osztogattak, jelezve, hogy szerintük a papírkorona annak a lehetőségnek a jelképe lett, hogy egy alapjövedelem mindenkinek visszaadhatja a saját életét. Június 7-én erre az „utópiára” a szavazók 77 %-a mondott nemet (46,4 %-os részvétel mellett). Mindemellett kissé több támogatót találtak (35 % körül) Bázelen, Genfben és a Jura hegységben. Sőt, Zürich és Genf egyes negyedeiben az „igen” többséget kapott.

A választók elé tárt szöveg sem összegről, sem a finanszírozás módjáról nem szólt. Csak azt lehetett olvasni, hogy *a minden állampolgárnak munkájától függetlenül járó alapjövedelem* „lehetővé tenné a népesség egészének, hogy emberhez méltó életet éljen és részt vegyen a közéletben”. A kampány kezdetétől fogva azonban a szerzők 2 500 svájci frank (2 200 euró, 660 000 Ft) összegről beszéltek egy felnőttre és 625 frankról egy gyerekre számolva. Ez alig haladja meg a szegénységi küszöböt, hiszen Svájcban a megélhetési költségek nagyon magasak. Elég lenne a diákok számára, ha egy kisvárosban közös lakást bérelnének, de biztosan nem elég „egy egyedülálló beteg embernek Zürichben vagy Genfben”, hívja fel a figyelmet *Benito Perez*, a baloldali *Le Courrier* helyettes főszerkesztője. Ez a két város a világ öt legdrágább városa közé tartozik az *Economist Intelligence Unit* 2016-os rangsora szerint. Ezen kívül, a teljesen magánosított betegségbiztosítás (a dolgozók csak munkanélküli hozzájárulást és nyugdíjjárulékot fizetnek) önmagában is tovább terhelheti a lakosság költségvetését.

A kezdeményezés 2012-ben a német anyanyelvű Svájcban kezdődött, *Enno Schmidt* és *Daniel Häni* „*Az alapjövedelem. Egy kulturális impulzus*” című, az interneten sikerrel sugárzott filmje után. „A szomszédos Németországban megfigyelt általános létbizonytalanság, amely a 2005-ben bevezetett *Hartz IV* reform következménye, ugyancsak szerepet játszott az elindításában”, mondja *Julien Dubouchet Corthay*, a *Globális hálózat az alapjövedelemért (BIEN)* svájci szekciójának tagja. A szövetségi tanács, valamint a svájci kormány ellenezte az elképzelést, annak költségére és veszélyes gazdasági hatására hivatkozva. Egyedül a *Zöldek pártja* támogatta a javaslatot. A kantonok autonómiája azonban lehetővé tette, hogy a pártok területi szekciói az „igennel” szavazásra buzdítsanak. Ez történt Genfben, ahol a baloldali pártok a szocialistáktól a trockistákig mind így foglaltak állást.

A kampány tehát a hivatalos pártok keretein kívül zajlott, sok látványos elemmel. A szöveg letétbe helyezésekor, 2013. október 5-én, miután összegyűjtötték a népszavazáshoz szükséges 100 000 aláírást, a szervezők nyolc millió – vagyis az ország minden lakosára egy – sárga 5 centimes-

os érmét öntöttek szét Bernben, a Place Fédérale-on. 2016. május 16-án, ismét összegyűltek Genfben, és egy 8000 négyzetméteres plakátot alkottak, amelyen a következő volt olvasható: „A világ legfontosabb kérdése: Mit csinálnál, ha biztos jövedelmed lenne?”, ezzel bekerültek a Guinness rekordok közé is.

„Őszintén szólva, mire jó a Guinness Rekord?”, sóhajt Dubouchet Corthay, aki ugyanekkor megjegyzi, hogy ezek a látványos akciók jellemezték a kampány szellemét. Ő a szerzője egy 2000-ben kiadott közgazdaságtudományi értekezésnek az alapjövedelemről, mellette a Szocialista Párt aktivistája, aki észleli, hogy az új hívekben keveredik az érdeklődés az értetlenséggel. „Nincs politikai kultúránk; sokan nem is szavaznak, sőt összeesküvés-elméletekben hisznek. De a baloldali pártok, amelyek hiába próbálják szélesíteni bázisukat antikapitalista terveik számára, nem tekinthetnek el a lelkesedéstől és attól a mozgósító és szervező erőtől, amelyet maga a kampány bizonyított.”

A felvetődő finanszírozási módok, mint egy mikroadó a pénzügyi tranzakciókra – a bankkártyával történő gyakori nagyösszegű kereskedelmi ügyletekre –, szkeptikussá teszik. Csak a vállalati termelésre kivetett, a bérek és profitok szétszórása előtti forrásadó látja megoldásnak. Sajnálja a szervezők vonakodását, amellyel igyekeztek elejét venni annak, hogy kezdeményezésük konfliktusos jelleget öltjön. „Ebben az országban azok az emberek, akik szavaznak, inkább idősebbek és könnyen aggódóvá válnak”, erősíti meg *M. Ralph Kundig*, a BIEN-Suisse elnöke. Szerinte egy radikális kampány sem hozott volna jobb eredményeket.

Az alapjövedelemnek azonban nem volt esélye. „A visszaéléses kifizetések ellen” elnevezésű kezdeményezésen kívül, amelyet 2013-ban a szavazók 68 % támogatott, a svájciak szociálisan kevésbé haladónak látszanak az utóbbi években. 2012-ben 66.5 % utasította el, hogy az évi fizetett szabadságot négy hétről hat hétre emeljék, utána, 2014-ben 73 % mondott *nemet* a bruttó 4000 frankos (3 600 eurós) minimálbér bevezetésére. Perez megfigyelte, hogy „az ország érdekeit azonosítják a tulajdonosok érdekeivel”, valamint azt a meggyőződést, hogy „még több liberalizmus kell, hogy megőrizzék a svájci kivételességet, amelyet elnyeléssel fenyeget az európai válság és a banktitok vége”.

A kampány mégis élénk volt. Cikkek, fórumok, közmeghallgatások, televíziós adások követték egymást. A *Le Temps* napilap webhelye minden látottsági rekordot felülmúlt, amikor arra hívta fel olvasóit, hogy május 25-én bocsátkozzanak vitába Ralph Kundiggal. Ahogy a „Fegyverek nélküli Svájcért” nevezetű kezdeményezés 1989-ben (amelyet 64 % utasított el), úgy az alapjövedelemé is elsősorban egy társadalmi vitát akart nyitni; s ez széles körben megvalósult.

Fordította: Hrabák András

- [svájc](#)
- [népszavazás](#)